

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH STRATEGIYASI

Farg'ona politexnika Instituti
assistenti **Abduraxmanova Shoxidaxon**
wabdurahmonova8@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola mamlakatimizda kichik biznes sub'ektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashdagi qilinadigan vazifalarni tahlil qilib, ushbu sohasida turli mamlakatlar tajribasini o'rganib, kichik biznesni rivojlantirishni rag'batlantirish bo'yicha qator chora-tadbirlar bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar. Raqobat samarali, kichik biznes, investitsiya, kapital, soliq imtiyozlari, buxgalteriya, subsidiya, mulkdor, konsalting, imtiyozli kredit, bepul maslahat.

Аннотация. В данной статье проанализированы задачи, стоящие перед государством по поддержке субъектов малого бизнеса в нашей стране, изучен опыт различных стран в этой области, разработаны рекомендации по ряду мер по стимулированию развития малого бизнеса.

Ключевые слова. Конкуренция эффективна, малый бизнес, инвестиции, капитал, налоговые льготы, Бухгалтерский учет, субсидии, владелец, консультации, льготный кредит, бесплатные консультации.

Annotation. This article analyzes the tasks to be done in our country in the state support of small business entities by studying the experience of different countries in this field and developed recommendations for a number of measures to promote the development of small business.

Keywords. Competitive efficiency, small business, investment, capital, tax deduction, accounting, subsidy, proprietor, consulting, preferential credit, free consultation.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini mustahkamlash, har tomonlama rivojlantirib borish, iqtisodiyotni xususan bozor munosabatiga o'tishni tezlashtiruvchi eng asosiy yo'llardan biri bu kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hisoblanadi. Shuning uchun ham tadbirkorlikni rivojlantirishga, uni davlat tomonidan qo'llab- quvvatlanishi, xususiy tadbirkorlikda tashabbus ko'rsatish, uni rag'batlantirishga bag'ishlangan bir qancha qonun, farmon va qarorlar qabul qilindi. Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy ijtimoiy islohotlarning tub negizini tadbirkorlik, omilkorlik va ishbilarmonlik xislatlarisiz tasavvur etish qiyin. Erkin bozor munosabatlarning keng ravnaq topishi kishilar hayotida, ularning turmush tarzida, ma'naviy va hayotiy ko'nikmalarida namoyon bo'lmoqda. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlanishi nafaqat iqtisodiyotni muttasil rivojlanishi, xo'jalik aloqalarini tuzatish, raqobatni rivojlantirish va iste'mol bozorini to'ldirish bilan bog'liq bo'lgan iqtisodiy maqsadlarni ham ta'minlamoqda. Mamlakatimizda kichik biznesni va xususiy tadbirkorlikni yanada barqaror qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlarini kuchaytirish, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlarni tashkil qilish tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy resurslar va ishlab chiqarish infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish to'g'risida" 2019-yil 13-avgustdagi PF-5780-son Farmoni va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" 2019-yil 13-avgustdagi PQ-4417-son qarorlari qabul qilingan.

Dunyoning yuzlab mamlakatlarning iqtisodiyotiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatayotgan koronavirus pandemiyasi, bizdan mamlakat makroiqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadigan barcha resurslarni safarbar etishni talab etadi. Mamlakat iqtisodiyotini barqarorlashtirishning asosiy rezervlaridan biri,

uning "lokomotivi" - kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hisoblanadi. Kichik biznes subektlarining har qanday mamlakat iqtisodiyotiga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi uchun kichik biznesning normal faoliyat yuritishiga ko'maklashuvchi muayyan shart-sharoitlarni ta'minlash zarur. Avvalo, bu yirik korxonalar va kichik firmalar o'rtasidagi raqobatni cheklash uchun qo'llaniladi. Raqobat samarali bo'lishi uchun barcha tomonlar tegishli hajmda bo'lishi kerak. Raqobat kurashida yashovchanlikni ta'minlash uchun korxonalar iqtisodiyotda o'z o'rinlarini egallashlari kerak. Ayrim davlat idoralari ko'plab mamlakatlarda kichik biznesni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishda ishtirok etmoqda.

Ayrim mamlakatlarda Yevropa Ittifoqi mintaqaviy fondi kichik biznesni rivojlantirishni moliyalashtirishda ishtirok etmoqda. Imtiyozli moliyalashtirishga ega bo'lgan kichik biznes subektlari 4 yil davomida o'z ish o'rinlari va faoliyatini saqlab qolishlarini kafolatlashi kerak. Yangi firmalar uchun investitsiya qilingan kapitalning ulushi 25 foizdan, mavjudlari uchun esa 30 foizdan oshishi kerak. Bundan tashqari, loyiha mintaqaviy muammolarni hal etishga hissa qo'shsa, kapital qo'yilmalarning qo'shimcha 5 dan 40 foizigacha qismi ta'minlanadi. Yevropaning boshqa mamlakatlarida kichik biznes maslahat jamg'armalari tashkil etilmoqda. Jamg'armaningasosiy vazifalari xususiy korxonalar uchun raqobat yaratish, kichik biznes subektlari faoliyatini davlat siyosatiga mos ravishda yo'naltirish, soliq imtiyozlari shaklida davlat yordamini ko'rsatish uchun korxonalarni tanlash va boshqalar. Yordam Fond tomonidan quyidagi yordamlar ko'rsatiladi: mustaqillik, rentabellik, ishlab chiqarish faoliyatining xarakteri yoki ishlab chiqarish xizmatlarining xarakteri, barcha zarur moliyaviy va buxgalteriya hujjatlarining mavjudligi, ularning yuritilishi va boshqalar. Kichik biznes sub'ektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash sohasida turli mamlakatlar tajribasini o'rganib, ushbu biznesni rivojlantirishni rag'batlantirish bo'yicha qator chora-tadbirlarni ishlab chiqildi va tavsiya etiladi:

1. Kichik biznes sub'ektlariga boshlang'ich kapitalni jamg'arishda ko'maklashish:

a) bevosita-kompaniyaning ta'sis kapitali sifatida foydalanish uchun subsidiyalar berish. Subsidiya qaytarib berilmaydi va maqsadli xususiyatga ega. Uning miqdori jismoniy shaxs tomonidan qo'yilgan mablag'ning 20 foizini tashkil etadi, ammo 20 ming AQSh dollaridan ko'p emas.

b) bilvosita-muhandislik konsalting firmalari xizmatlari uchun davlat grantlarini taqdim etish. Bundan tashqari, kompaniya tashkil etilgan kundan boshlab 3 yil ichida mulkdor tashkiliy, texnik va moliyaviy masalalar bo'yicha 10 ming AQSh dollarigacha konsalting uchun subsidiyalar olishga haqli.

2. Kichik biznesni moliyalashtirish va faoliyatida davlat ishtiroki (aralashuvi emas): Kichik biznes tuzishni boshlayotgan tadbirkorlarga yordam ko'rsatish:

a) 20 yilga 200 ming AQSh dollari miqdorida mablag' ajratish (birinchi besh yil to'lashdan ozod qilish. Imtiyozli foiz stavkasi.)

b) grantlar beriladi: 3 yil ichida yangi korxonalar, uning uskunalari yaratish va kengaytirish, mavjud korxonani sotib olish uchun; ombor qurish va ma'muriy idorani jihozlash uchun. Yangi sanoat korxonalar uchun 10 yil muddatga va qurilish firmalari uchun 15 yil muddatga 200 ming AQSh dollari miqdorida grantlar taqdim etiladi.

V) agar kichik biznes sub'ekti o'z biznesini qishloq hududiga ko'chirmoqchi bo'lsa, imtiyozli kreditlarga tayanishi mumkin bo'ldadi.

3. Imtiyozli kreditlash

Kichik biznes sub'ektlariga davlat budjeti va mahalliy davlat hokimiyati budjeti mablag'lari hisobidan yaratilganda taqdim etiladi. Modernizatsiya jarayonida kreditlar Banklar tomonidan pasaytirilgan foiz stavkalari bo'yicha beriladi.

4. Maxsus dasturlar bo'yicha grantlar

a) ko'char va ko'chmas mulk sotib olish uchun grantlar mulk energiya ishlab chiqarish yoki tarqatish sohasida joylashgan va energiya tejash imkonini beruvchi texnikani sotib olishda. Subsidiya miqdori sotib olingan uskunalarning qiymatining 10 foizidan oshmaydi.

b) atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq davlat subsidiyalari. yangi mutaxassislar tayyorlash uchun grantlar.

s) xar bir talabaga 5 ming AQSh dollarni tashkil etadi.

Taqdim etilayotgan soliq imtiyozlariga to'xtalib o'tmasak ham bo'ladi, chunki sobiq Ittifoqning barcha mamlakatlari, kichik bizneslari uchun belgilangan soliqlar imtiyozlar beradilar.

Kichik biznesda tashabbuskorlik va erkin tadbirkorlik ruhini saqlab qolish, jamiyatda farovonlik va ishbilarmonlik muhitini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'pgina mamlakatlar amaliyoti shuni ko'rsatadiki, hukumat tomonidan biznes erkinligiga har qanday cheklovlar: ishga yollash va ishdan bo'shatish va boshqalar biznes faoliyatining pasayishiga olib keladi. Shu sababli kichik biznes manfaatlari mamlakat yuqori mansabdor shaxslarining doimiy homiyliги va nazorati ostida bo'lishi lozim. Bunday yordamning asosiy shakllarini ko'rib chiqaylik:

1. Kichik biznesni boshlamoqchi bo'lganlar uchun bepul maslahat xizmatlari. Treninglar o'tkazish maqsadida konferensiyalar, yig'ilishlar va seminarlar tashkil etiladi.
2. Rivojlantirish markazlari axborot sintezi, tadbirkorlar tayyorlash va turli masalalar bo'yicha konsalting xizmatlari.
3. Oliy o'quv yurtlari qoshida kichik biznes maktablarini tashkil qilish. Ular qiyin ahvolda qolgan tadbirkorlarga bepul yordam ko'rsatadi. Pullik kurslarni tashkil qilish mumkin.
4. Kichik biznesni boshlamoqchi bo'lgan ayollar uchun qisqa kurslar.
5. Yosh ishbilarmonlar uchun maxsus kurslar.
6. 2-3 hafta muddatga yuqori malakali jamlangan pullik kurs dasturlari.

Mavjud moliya-kredit tizimi va bank tizimida tubdan isloxotlar o'tkazish talab etiladi. Kichik korxonalarini qurish va texnik qayta jihozlashni moliyalashtirishning asosiy manbai kafolat yoki garov asosida beriladigan bank krediti bo'lishi kerak. Kreditlarni qaytarish uchun tadbir o'tkazilganidan keyin kamida 2-3 yil imtiyozli vaqt berish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning dastlabki bosqichida ularga kattamablag‘ va imtiyozlar bilan ko‘maklashsak, bu xarajatlarni ular yaqin kelajakda qaytarib berishlarini ishonch bilan aytishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Mikrofirmalar va kichik korxonalar rivojlantirishni rag‘batlantirish borasidagi qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida»gi Farmoni. 2018 yil 20 iyun.